

शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक शिक्षण काळाची गरज

***संशोधक - खराडे वैभव जगन्नाथ**

सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय नारायणगाव

****मार्गदर्शक - प्रा. डॉ. कुमावत अमरनाथ**

व्ही.पी.एस. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, अहमदनगर

Paper Received On: 20 SEPTEMBER 2025

Peer Reviewed On: 24 OCTOBER 2025

Published On: 01 NOVEMBER 2025

Abstract

शेती ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मुळाशी जोडलेली व्यवस्था आहे. देशातील मोठा वर्ग अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र वाढते कर्जबाजारीपण, कमी उत्पादनखर्चाचा परतावा, मधल्या दलालांची भूमिका, आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहे. सदर संशोधनामध्ये संशोधकाने माहिती संकलनासाठी सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर केलेला असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शिक्षणासाठी प्रश्नावली तयार केलेली आहे या प्रश्नावलीचे विश्लेषण करण्यासाठी शेकडेवारी या संख्याशास्त्रीय साधनाचा वापर केलेला आहे. सगळ्या समस्यांचा मुळमिळावा आर्थिक अशिक्षणात आहे. आजच्या काळात शेतकऱ्यांना केवळ शेती येणं पुरेसं नाही, तर त्यांना बँकिंग, कर्ज व्यवस्थापन, विमा, शेतीसाठी अनुदान योजना, डिजिटल पेमेंट्स आणि बाजारभावाचे आकलन यांचंही ज्ञान असणं अत्यावश्यक आहे. योग्य आर्थिक नियोजन, खर्चावर नियंत्रण, आणि बचतीच्या सवयी या शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी महत्त्वाच्या आहेत.

प्रस्तावना

भारतातील बहुसंख्या जनता ही शेतीप्रधान असलेली दिसून येते. सयाजीराव महाराजांनी शेतकऱ्यांनी फक्त शेतीवर अवलंबून न राहता आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जोडधंदे करावेत अशी अपेक्षा मांडली. शेतकऱ्यांना शेती सुधारणा करण्यासाठी आधुनिक शेतीविषयक शिक्षण दिले गेले पाहिजे यावर महाराजांनी कटाक्ष टाकला. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगाला महाराजांनी प्रोत्साहन दिले. छोटे छोटे उद्योग जे शेतकऱ्यांना घर बसल्या करता येतील किंवा महिलांना करता येतील तसेच त्यातून आर्थिक लाभही मिळेल असे उद्योग महाराजांनी सुरू केले. त्यातून आर्थिक लाभही मिळेल असा महाराजांचा विचार होता. त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान महाराजांनी परदेशातून आणले. शेतकरी स्वावलंबी

व्हावा अशी यामागे महाराजांची इच्छा होती शेतीपूरक उद्योगधंदे असल्याशिवाय शेतकर्यांच्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करता येणार नाही हे महाराजांनी त्या काळात जाणून घेतले होते. यासाठी महाराजांनी शेतीपूरक व्यवसायांना प्राधान्य दिले होते. शेतकऱ्यांचे शेती करण्याच्या मागासलेपणामुळे त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती अंत्यत दयनीय आहे. कारण त्यांची शेती मागासलेली असल्यामुळे त्या शेतीमधून त्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. बहुसंख्य आदिवासी शेतकऱ्यांची शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे कधी उत्पन्न मिळते तर कधी उत्पन्न मिळत नाही अशी त्यांची शेती असल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. (पगार व गावित, २०१५)

शेतीप्रधान ग्रामीण विभागाकडे दुर्लक्ष व उपेक्षित अर्थसहाय्य आणि त्यांचे गंभीर परिणाम नैसर्गिक असमतोल निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतील. एकाच ठिकाणी केंद्रीत झालेल्या नैसर्गिक साधन सामुग्रीचा अति वापर हा ग्रामिण परिसरातील नैसर्गिक असंतुलनाला कारणीभूत ठरेल. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासारख्या समस्या निर्माण होतील. आर्थिक विकासाच्या प्रकियेत नैसर्गिक असमतोल निर्माण होऊ नये म्हणून या सात लाख खेड्यांच्या देशात संरचनात्मक योजनाची आवश्यकता निश्चितच आहे. ही गंभीरता पंजाबरावांनी तत्कालीन आहे परिस्थितीतच प्रतिपादन केली होती. पंडित नेहरूंनी सुद्धा पंजाबरावांचे संसदेतील हे वक्तव्य मान्य केले होते. सधन देशांनी शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी दिली आहे. ती त्यांना २००५ पर्यंत कमी करावयाची होती परंतू त्यांनी हा कालावधी हॉगकॉग परिषदेत २०१३ पर्यंत वाढवून घेतला आहे. विकसनशील देश आपल्या उत्पादन मूल्याच्या १० टक्के आर्थिक अनुदान देऊ शकतो परंतू विकसित देशासाठी ही मर्यादा ५ टक्के आहे. (पाटील, २०१६)

भारतातील शेतीच्या उत्पादनात अनिश्चितता निर्माण होण्याची कारणे

१. शेतीच्या उत्पादनास लागणारा पाऊस पुरेशा प्रमाणात न झाल्यास अनिश्चितता निर्माण होते.
२. बी-बीयाणे योग्य गुणवत्तेचे नसल्यास उत्पादनात घट
३. शेतकऱ्यांचे अंदाज चुकल्यास उत्पादन प्रकियेत अनिश्चितता निर्माण होते. उदा. पाणी उपलब्धतेचा अंदाज घेऊन शेतकरी पिकांची निवड करतो. परंतू त्या प्रमाणात पाऊस न झाल्याने त्याचा अंदाज चुकतो.
४. सरकारचे शेतीविषयक धोरण योग्य वेळेस जाहीर न झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक अंदाज चुकतात. त्यामुळे अनिश्चितता निर्माण होते बऱ्याचवेळी सरकार काठी पिकांबाबत हमीभाव जाहीर करते.

५. शेतकऱ्यांने स्वीकारलेल्या उत्पादन तंत्राचा सकारात्मक परिणाम दिसून न आल्यास अनिश्चित परिस्थिती निर्माण होते.

६. शेतकऱ्यास पीक पेरणी पूर्वी बँकेतून कर्ज उपलब्ध न झाल्यास किंवा आजारी पडल्यास शेती उत्पादनावात अनिश्चितता निर्माण होते.

उद्दिष्टे

१. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक साक्षरतेचा शोध घेणे.
२. शेतकऱ्यांना पैशांचे योग्य नियोजन कसे करायचे हे शिकवणे तसेच सरकारी योजना, कर्ज योजना याविषयी माहितीचा शोध घेणे.
३. शेती उत्पादनाचे बाजारात व्यवस्थापन करणे, विमा, बँक व्यवहार, डिजिटल व्यवहार यांच्या वापराविषयी माहिती मिळवणे.

संशोधन प्रश्न

१. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शिक्षण किती प्रमाणात आहे?
 २. शेतकरी बँक व्यवहार, डिजिटल व्यवहार करताना आधुनिक उपकरणांचा वापर करतात का?
- संशोधनाच्या कार्यात्मक व्याख्या

आर्थिक शिक्षण

शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न, खर्च, बचत, गुंतवणूक आणि कर्ज व्यवस्थापन या गोष्टींचे मूलभूत ज्ञान देणे म्हणजे आर्थिक शिक्षण होय. यामुळे त्यांना शाश्वत आणि फायदेशीर शेती करता येते. तसेच शेतकऱ्याला त्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन कसे करावे, त्याचा नफा कसा वाढवावा, आणि जोखीम कशी कमी करावी हे शिकवले जाते.

शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक शिक्षणाची गरज व महत्व

१. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिक्षण घेतले तर कर्ज घेणे, विमा निवडणे, बचत व गुंतवणूक यासंबंधी योग्य निर्णय घेता येतो.
२. शेतकऱ्यांना बाजारभाव समजणे उत्पादन कधी कुठे व किती दरात विकायचे हे समजते.
३. जोखीम व्यवस्थापन निसर्ग व बाजार जोखीम टाळण्यासाठी आर्थिक नियोजन करता येते.
४. शेतीचा नफा वाढवणे, खर्च कमी करून नफा वाढवता येतो या विषयी माहिती करून घेण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वाचे आहे.
५. शेतकऱ्यांना आर्थिक शिक्षण घेतल्याने कर्ज फसवेगिरीपासून संरक्षण फायदेशीर आणि कायदेशीर कर्ज योजना निवडण्यास फायदा होईल.

६. शेतकऱ्यांना आर्थिक शिक्षण घेतल्याने सरकारी योजनांचा लाभ, योजना समजून घेऊन वेळेवर अर्ज करण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वाचे राहिल.

संशोधन पध्दती

सदर संशोधनात संशोधकाने वर्णनात्मक संशोधन पध्दतीतील सर्वेक्षण पध्दतीच्या मदतीने माहितीचे संकलन केले आहे.

जनसंख्या

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील सर्व गावातील शेतकरी हे सदर संशोधनाची जनसंख्या आहेत.

न्यादर्श

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील सहेतुक पध्दतीने निवडलेल्या एका गावातील ५० विद्यार्थी असे एकूण ७४० शेतकरी हे या संशोधनाचा नमुना आहेत.

माहिती संकलन

माहिती मिळविताना संशोधकाने संशोधक निर्मित प्रश्नावलीचा वापर करून माहितीचे संकलन केले.

माहितीचे विश्लेषण

संशोधकाने मिळविलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी शेकडेवारी या साधनाचा वापर केलेला आहे.

माहितीचे विश्लेषण आणि अर्थनिर्वचन

सारणी क्र. १ पिक विमा योजनांची माहिती

अ.क्र.	विद्यार्थ्यांचे नाव	प्रतिसाद संख्या	शेकडा प्रमाण
१	पिक विमा योजनांची पूर्ण माहिती	100	13.5
२	पिक विमा योजनांची काही प्रमाणात माहिती	196	26.5
३	पिक विमा योजनांची मध्यम माहिती	173	23.4
४	पिक विमा योजनांची अल्प माहिती	199	26.9
५	पिक विमा योजनांची काहीच माहिती नाही	72	9.7
	एकूण	740	100

निरीक्षण

सारणी क्रमांक १ वरून शेतकऱ्यांना आर्थिक शिक्षणासाठी सरकारी पिक विमा योजनाविषयी माहिती याविषयी मिळालेल्या प्रतिसादानुसार पिक विमा योजनांची पूर्ण माहिती असणारे १४ टक्के शेतकरी आहेत तर काही प्रमाणात पिक विमा योजनांची माहिती असणारे २७ टक्के शेतकरी आहेत पिक विमा योजनांची माहिती क्वचित प्रसंगी ठेवणारे २७ टक्के शेतकरी आहेत तर पिक विमा योजनांची माहिती कधीच न ठेवणारे शेतकरी १० टक्के असलेले दिसून आले

अर्थनिर्वचन

काही शेतकऱ्यांना आर्थिक शिक्षणासाठी सरकारी पिक विमा योजनाविषयी माहिती आहे तर काही शेतकऱ्यांना सरकारी पिक विमा योजनांविषयी माहितीच नाही असे दिसून येते

सारणी क्र. २ आर्थिक शिक्षणात डिजिटल व्यवहारांचा वापर

अ.क्र.	विद्यार्थ्यांचे नाव	प्रतिसाद संख्या	शेकडा प्रमाण
१	डिजिटल व्यवहारांचा नेहमी वापर	130	17.6
२	डिजिटल व्यवहारांचा चांगला वापर	91	12.3
३	डिजिटल व्यवहारांचा मध्यम वापर	109	14.7
४	डिजिटल व्यवहारांच क्वचित वापर	179	24.2
५	डिजिटल व्यवहारांचा वापर करत नाही	231	31.2
	एकूण	740	100

निरीक्षण

सारणी क्रमांक २ वरून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शिक्षणामध्ये व्यवहार करताना डिजिटल व्यवहार पध्दतीचा वापर करतो या विषयी माहिती मिळवली असता जवळपास १८ टक्के शेतकरी आर्थिक शिक्षणात डिजिटल व्यवहार वापरतात तर १५ टक्के शेतकरी मध्यम प्रमाणात डिजिटल व्यवहार वापरतात. कमी प्रमाणात डिजिटल व्यवहार वापरणारे शेतकरी २४ टक्के असून डिजिटल व्यवहार काहीच प्रमाणात वापर न करणारे शेतकरी ३१ टक्के आढळून आले आहेत.

अर्थनिर्वचन

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शिक्षणामध्ये डिजिटल व्यवहारांचा वापर करण्याचे प्रमाण कमी असलेले दिसून येते शेतकरी ऑनलाईन व्यवहार कमी करतात कारण फसवणूकीचे प्रमाण अधिक आहे असे मत अधिक शेतकरी बांधवाचे आहे.

संशोधनाचे निष्कर्ष

१. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शिक्षण हे त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी साधन आहे. हे शिक्षण केवळ उत्पन्न वाढवण्यासाठी नाही तर त्यांचा आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता वाढवण्यासाठीही उपयुक्त आहे.
२. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिक्षण घेतल्याने बचत आणि खर्च याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त आहे.
३. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज कसे घ्यावे व फेडावे तसेच शेती विमा आणि त्याचे फायदे याविषयी सखोल माहित समजून घेता आली.

४. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाचा बाजार भाव व विक्री धोरण डिजिटल पेमेंट आणि बँक व्यवहार या आधुनिक तंत्रज्ञानाची जाणिव आर्थिक शिक्षणाच्या माध्यमातून करून देता आली.
५. आर्थिक साक्षरतेमुळे शेतकरी होणार्या फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी आर्थिक शिक्षण महत्त्वाचे आहे.
६. नफा, वाढ, अधिक योजनाबद्ध शेती संरक्षण, जोखीम व्यवस्थापन समजण्यासाठी आर्थिक शिक्षणाची मदत होते.
७. शेतकऱ्यांन आर्थिक शिक्षणामुळे डिजिटल व्यवहाराची जाणिव तसेच व्यवहार सुलभ आणि पारदर्शक ज्ञान होण्यास मदत झाली.
८. आर्थिक शिक्षणामुळे शेतकरी संघटित होऊन शेतमालाला बाजारात चांगला दर मिळवता येतो याविषयी ज्ञान करून घेता आले.

संदर्भ

NABARD). (2021). *Annual Report 2020-21*. <https://www.nabard.org>

Planning Commission, Government of India. (2014). *Report on Farmer's Income and Welfare*. <http://planningcommission.nic.in>

Kulkarni, A. & Patil, S. (2018). "Financial Literacy among Farmers in Maharashtra", *Journal of Rural Development*, Vol. 37(4), pp. 621–635.

Reserve Bank of India (RBI). (2020). *Report on Financial Literacy Initiatives in Rural India*. <https://www.rbi.org.in>

दांडेकर, वा. ना. (२००४). *शैक्षणिक संख्याशास्त्र व मूल्यमापन*, पुणे विद्या प्रकाशन, पृ. क्र. १६२

देशपांडे, आर. एस. (2013). *भारतीय शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था*. पुणे: Continental Prakashan.

भिंताडे, वि. रा. (सप्टेंबर २००६), *शैक्षणिक संशोधन पद्धती*. पुणे: नित्यनूतन प्रकाशन, पृ. क्र. १०१

मुळे, रा. शं आणि उमाठे, वि. तु. (२००२), *शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्त्वे*. नागपूर : महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, पृ. क्र. ५३.

जोशी, व्ही. (२०२०), *शेती आणि आर्थिक साक्षरता*. लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन.